

Бутенко І.В., Лисенко Л.М.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.
Сковороди
м. Харків

**ОСОБЛИВОСТІ КОГНІТИВНОЇ СКЛАДНОСТІ ТА
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНOSTІ Я – ОБРАЗУ У ЮНАКІВ І ДІВЧАТ
FEATURES OF COGNITIVE COMPLEXITY AND DIFFERENTIATION
I AM THE IMAGE OF YOUNG MEN AND GIRL**

The problem of researching the «I-Image» as a regulator of interpersonal relations in early youth is relevant, since it is during this period of personality formation that a particularly intensive formation of the «I» image, self-awareness, and self-esteem takes place. For a detailed study of the requirements, goals, abilities, orientation of high school students and a real assessment of their capabilities and abilities, a study of «Self-Image» as a cognitive component of «Self-Concept» was conducted using the «Twenty Statements of Self-Assessment» method by M. Kuhn and T. Mak – Patland.

When analyzing indicators of cognitive complexity and differentiation of the «Self-Image» from the total number of subjects, it was found that the vast majority of the subjects exhibited high differentiation and cognitive complexity, but most of the signs were characterized from the position of negativism, which is evidence of the presence of a negative «Self-Image». It should also be noted that there is a difference in the orientation of boys and girls in relation to social and interpersonal roles.

Keywords: *«I-Image», self-awareness, personality, cognitive complexity, differentiation of «I-image».*

Особливості «Я-Образу» як регулятора міжособистісних стосунків є недостатньо дослідженою проблемою в психологічній науці. Різноманітні аспекти цієї проблеми побічно розглядалися при дослідженні проблеми самооцінки. У науковому плані є актуальною ідея динамічного об'єднання психологічних функцій, виявлення складних структурних і функціональних зв'язків між розвитком окремих сторін особистості (Максименко С.Д., 2014).

Підкреслюючи цінність цих досліджень, необхідно відзначити, що необхідність подальшого вивчення факторів, які впливають на самосвідомість особистості, на структуру «Я-образу» обумовлено не тільки їх складністю, впливом, який вони роблять на становлення й успішність особистості, процеси саморегуляції поведінки і діяльності, але і тим, що в руслі сучасних наукових поглядів необхідно поглиблення уявлень про розвиток і функціонування самосвідомості як психічного стану.

Розглядаючи самосвідомість людини М.Й. Боришевський зазначав, що це утворення, що складається з нерозривно пов'язаних одиниць:

самооцінки, рівня домагань, соціально-психологічних очікування та образу «Я», визначаючи останню як інтегровану форму самосвідомості людини. Вчений зазначив, що формування Я – образу здійснюється в процесі формування зазначених одиниць, що потребує певного життєвого досвіду, розвитку когнітивних та емоційних структур особистості на певному рівні (Боришевський М. Й., 2012).

О.М. Кочубейник в дослідженнях представляє феномен «Я», як процес трансформації уявлень про «Я-концепцію», що проходить і п'ять етапів. Перший етап пов'язаний із введенням проблеми екзистенційного та рефлексивного «Я», яка зіставляє окремі аспекти «Я», зокрема самооцінку та самоповагу, зі складною поведінкою індивіда. На другому етапі формуються уявлення про «Я» як складну структуру з використанням термінів «Я-образ», «Я-схема» та «Я-концепція». На наступних етапах пошук загальнокультурної моделі «Я-концепції» реалізується через конвергентні, а потім дивергентні стратегії (Кочубейник О.М., 2014).

Для детального вивчення вимог, цілей, здібностей, спрямованості, ставлення до свого соціального статусу старшокласників та реальної оцінки своїх можливостей та здібностей проведено дослідження «Я-Образу», як когнітивної складової «Я-Концепції» за допомогою методики «Двадцять тверджень самоставлення» М. Куна та Т. Мак – Патленда.

При аналізі показників когнітивної складності та диференційованості «Я-Образу» із загальної кількості досліджуваних виявлено що у переважній більшості досліджуваних спостерігається висока диференціація та когнітивна складність, але більшість ознак охарактеризовано з позиції негативізму, що є свідченням наявності негативного «Я-Образу».

При аналізі даних показників із загальної кількості досліджуваних виявлено: 95% досліджуваних на питання «Хто я?» відповідали з позитивним ставленням до зазначених характеристик; 5 % досліджуваних з негативним ставленням до зазначених характеристик; 45% досліджуваних на питання «Який я?» відповідали з позитивним ставленням до зазначених характеристик; 55% досліджуваних на питання «Який я?» відповідали з негативним ставленням до зазначених характеристик.

При аналізі показників глибини «Я-Образу» виявлено, що загальна кількість досліджуваних охарактеризувала найбільше такі сфери життя як сімейну, політичну, соціальну. З позицій даних характеристик всі відповіді були позитивними значеннями, сімейна сфера виявлена, як найбільш значуща для всіх досліджуваних. Це є свідченням того, що на першому плані на даному віковому етапі юнаків залишається родина, батьки, які надають найбільшу допомогу та підтримку при становленні особистості.

При аналізі та наданні різнопланових характеристик своєї особистості (питання «Який я?») спостерігається загальна кількість негативних відповідей, які в своїй основі стосуються ознак характеру, темпераменту та зовнішності. Юнаки вказують на недоліки якостей свого

тіла таких як слабкість м'язів, не гарне обличчя; дівчата вказують на загальну незадоволеність зовнішністю в цілому. Також всі юнаки вказали на агресивність до оточуючих та постійні лінощі, дівчата зазначили свій абсолютний егоцентризм та тривожність. Це може бути свідченням недостатньо розвинених вольових якостей та комунікативних здібностей, також в даному контексті необхідно зазначити, що фізіологічні процеси перебудови тіла ще не завершенні, тому юнаки та дівчата невдоволені своїм тілом.

При аналізі даних показників за мірою соціальної інтеграції та індивідуалізації виявлено, що у юнаків переважають соціально орієнтовані характеристики, що свідчить про велику соціальну інтеграцію. Психолого-особистісні характеристики складають 92%, зовнішньо-атрибутивні – 8%. На основі цього можна зробити висновок, що досліджувані мають слабо диференційований образ, де переважає емоційність.

При аналізі динаміки характеристики «Я-Образу», щодо визначення груп та різновидів ролей даних показників із загальної кількості досліджуваних виявлено, що юнаки проявили стабільність, деяку трансформацію окремих якостей. При аналізі груп та різновидів ролей, з якими співвідносили себе юнаки та дівчата виявлені наступні показники: найбільш значна група соціальних ролей, як для дівчат так і для юнаків; внутрішньо групові ролі такі як лідер, організатор, активіст найбільш значимі для дівчат. Юнаки жодного разу не вказали не на один з зазначених вище ознак. Це може бути свідченням внутрішньо групових відносин у класному колективі, де актив класу займають переважно дівчата. Але можна припустити, що й у колективі друзів хлопці також не проявляють активність та організаторські здібності; міжособистісні ролі, такі як друг, партнер, порадник досліджувані вказували з позитивної позиції, абсолютна кількість юнаків вказала на наявність у своїй особистості цих ознак. Індивідуальні ознаки такі як егоїзм, жорстокість агресія виявлено у абсолютної кількості хлопців і у жодної з дівчат, також хлопці вказували на такі ознаки, як ігрок (геймер), що є свідченням того, що хлопці дуже багато часу проводять за комп'ютерними іграми, де є тематика насильства і тому, можна припустити, що саме через це виявляється велика кількість характеристик, які побудовані на агресії. Більшість дівчат вказали на наявність самовпевненості та прагнення до успіху, це може пояснюватись тим, що у класному колективі та поза ним дівчата дотримуються активної позиції, їм надається велика кількість обов'язків, які розвивають їх комунікативно-організаційні здібності.

При аналізі показників розподілу за певними якісними ознаками, аналіз змісту та якості окремих категорій, де відстежується динаміка першочергових відповідей із загальної кількості досліджуваних виявлено, що хлопці надають перевагу соціальним ознакам, невелика кількість ідеологічним ознакам, а саме політичним та моральним цінностям. Дівчата

надають перевагу самооцінним характеристикам, а саме впевненості в собі, лідерству, певній зухвалості. В спрямованості особистості теж є розмежування між полами: хлопці на перший план ставлять спорт, комп'ютерні ігри та розваги; дівчата спрямовані на пізнавально-навчальну діяльність, професійним якостям та навичкам та в першу чергу до самоповаги.

На основі виявлених показників можна зробити висновок. У переважної кількості досліджуваних глибокий, широкий диференційований образ, але більшість суб'єктивних характеристик (характер, темперамент, ставлення до зовнішності) мають негативне забарвлення. Об'єктивні характеристики складають норму. Також слід зазначити, що прослідковується відмінність у спрямованості хлопців та дівчат по відношенню до соціальних та міжособистісних ролей. Саме ці показники необхідно проаналізувати на базі досліджень міжособистісних відносин, що і складає перспективу подальших досліджень.